

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

Зоирова Фируза Уктамовна

Преподаватель факультета русского языка и литературы

ДжГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529328>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 17 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Культурологическая методика обучения русскому языку как иностранному, аудиовизуальная и аудиолингвальная методика, грамматико-переводной метод

Многие ученые считают, что на появление тех или иных методик обучения иностранным языкам влияют технические и информационные достижения, развитие и взаимодействие методики с такими науками, как психология, психолингвистика и педагогика. Ученые постоянно ищут такие методы или один универсальный метод, который мог бы удовлетворить потребности всех иностранных языков.

Однако, как показывает жизнь, универсальных методов не существует, так как потребности в обществе меняются под влиянием информационных технологий и технических новинок, меняются цели преподавания и изучения как

АННОТАЦИЯ

Методика преподавания русского языка как иностранного настолько важна и знание ее необходимо каждому преподавателю русского языка, который стремится к тому, чтобы его занятия были эффективными и мотивировали учащихся к изучению русского языка.

иностранного, так и русского языков. По этой причине, если одни методы исчерпали себя, на их место приходят другие, новые, и тогда новые методы кажутся несостоятельными, и методисты либо создают новые, либо возвращаются к старым методам, модифицируя их для новых условий времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Если раньше преподаватели говорили студентам, изучающим русский язык, что они могут поехать в Россию или поговорить с носителями языка, чтобы мотивировать студентов на изучение русского языка, то теперь участие студента в театральном представлении на русском языке или участие в фестивале русской песни

способно показать практическую пользу. применение русского языка как иностранного здесь, и теперь ему не нужно ждать, пока у него появится возможность встретиться с носителем языка или поехать в Россию. В связи с этим большим спросом пользуются тексты по культурологии, этикетному поведению в разных ситуациях общения, а также знание традиций и обычаев России. Культуроведческая методика направлена на формирование коммуникативной полиязычной личности, владеющей принципами оценивания, характерными для разных культур, вступающих в педагогический контакт в процессе преподавания предмета, в нашем случае русского языка как иностранного.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Следовательно, культурологическая методика может быть универсальной для других иностранных языков, изучаемых в школе, поскольку культура каждого изучаемого иностранного языка представлена в учебниках и учебных пособиях и интересна учащимся. Безусловно, для каждого языка необходимо делать методические разработки с учетом особенностей языка и культуры. Методология культурологии хороша тем, что позволяет учителю сочетать разные методы и разные формы работы в процессе обучения иностранному языку. Здесь грамматико-переводной метод может быть использован при описании или переводе сведений о местности или биографии великого композитора или художника.

Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы можно использовать при прослушивании мелодий или песен композитора, коммуникативный метод - в диалогах и сценках, играх и ролевых ситуациях.

Примером могут служить современные технологии обучения, которые сейчас не только модны, но и являются таким консолидирующим средством, объединяющим методы обучения русскому языку как иностранному и другим иностранным языкам. Ведь метод проектов или обучение в сотрудничестве, дистанционное обучение или интерактивные методы обучения – все они в настоящее время проявляются и работают на уроках и занятиях по иностранным языкам. Безусловно, преподаватели должны учитывать специфику обучения каждому иностранному языку в сравнении с родным языком учащихся, но формы проведения занятий, технологии могут быть схожими и привычными для учащихся, что дает возможность учителю не тратить зря время, объясняя работу тем или иным образом.

Именно гибкое сочетание различных методик обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному, основанных на культурологическом аспекте, применяемых преподавателем на занятиях, вместе с разнообразными технологиями обучения поможет мотивировать учащихся и стать эффективными в овладении иностранными языками. языков в будущем. Умелое сочетание аудиторной и внеурочной работы по обучению

русскому языку и культуре на уроке с работой в кружках русского языка после уроков, участие школьников в мероприятиях, олимпиадах, фестивалях, связанных с изучаемым языком и организуемых различными учреждениями и организациями, систематическое повышение квалификации преподавателей русского языка совместно с преподавателями и преподавателями других иностранных языков, будет иметь большую пользу не только в сфере эффективного преподавания РКИ и других языков, но и в сфере сотрудничества преподавателей разных иностранных языков, в обмене методов, технологий, опыта, взглядов на отдельные проблемы, возникающие в процессе обучения иностранным языкам.

Мы все время говорим об обучении в сотрудничестве, применяем этот метод в процессе обучения языку на уроках, но забываем о сотрудничестве между учителями

разных иностранных языков, разных предметов, не обмениваемся наблюдениями, идеями, делаем не ходить друг к другу на занятия, не говорить о том, что мы делаем, и что мы хотели бы сделать лучше и как.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы, учителя, должны стремиться к тому, чтобы наши ученики хотели изучать как можно больше языков и культур, чтобы они видели на примере сотрудничества учителей разных языков возможность эффективно овладеть не одним, а двумя, тремя или больше языков изучали в школе. Если мы хотим жить в мире, объединенном глобализацией и Интернетом, мы должны не только сотрудничать друг с другом, но и учить этому сотрудничеству наших студентов. Сотрудничество на основе языков и культур будет лучшим и наиболее эффективным методом обучения русскому языку как иностранному и другим иностранным языкам.

Литературы:

1. Леонтьев, А.А. (ред.) (2018) Техника. Москва: Русский язык.
2. Миролюбов, А.А. (ред.) (2010) Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Название.
3. Митрофанова О.Д. (2016) Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как иностранного В: А. Н. Щукин (ред.-сост.) Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных трудов. Москва: ГИРЯ им. А. С. Пушкин; Филоматис.
4. Жилиньска, М. (2017) Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Теория и практика. Варшава: Фрашка Образовательная.